

RELEVANCE OF CONTINUING EDUCATION PROGRAMS DURING COVID-19

PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA DURANTE EL COVID-19

Mármol, María

Polanco, Norailith

Díaz, Bladimir

Vásquez, Henry

RESUMEN

El objetivo fue determinar la pertinencia de los Programas de Educación Continua en el Postgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia durante la pandemia del Covid-19. Se aplicó el método cualitativo en una investigación de tipo proyectiva con diseño documental. Los resultados indican que existen debilidades en los procesos de formalización de inscripción, asignación de participantes facilitador, entrega actividades y baja matrícula. Lo que permite concluir que los cursos propuestos sean coherentes con diversas áreas del conocimiento, potenciando habilidades para la investigación, conocimiento de segundas lenguas, competencias digitales, apoyo al ámbito laboral y gerencia organizacional.

Palabras clave: Pertinencia, Educación Continua, Posgrado, Universidad del Zulia, Covid -19.

ABSTRACT

The objective was to determine the relevance of the Continuing Education Programs in the Postgraduate Program of the Eastern Coast of the Lake Campus of the University of Zulia during the Covid-19 pandemic. The qualitative method was applied in a projective research with documentary design. The results indicate that there are weaknesses in the processes of formalization of enrollment, assignment of participants, facilitator, delivery of activities and low enrollment. This leads to the conclusion that the proposed courses should be consistent with various areas of knowledge, enhancing research skills, knowledge of second languages, digital skills, support for the workplace and organizational management.

Keywords: Relevance, Continuing Education, Postgraduate, University of Zulia, COVID-19

Fecha de recepción: 20-01-22

Fecha de aprobación: 17-03-22

Fecha de publicación online: 22-03-22

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6371690>

¹ Lcda. en Educación. Mención Informática. Universidad del Zulia. Mg en Educación. mención Planificación Educativa. Universidad Bicentenario de Aragua. Diseñadora Curricular de Postgrado e Investigación Universidad del Zulia Núcleo Costa Oriental del Lago Venezuela. E-mail: Mcmol1311@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7056-4464>

² Lcda. en Educación Mención Informática. Universidad del Zulia. Mg en Sistemas de Telecomunicaciones. Universidad de Pinar del Río. Coordinadora de la Unidad de Apoyo Metodológico y Estadístico Postgrado Universidad del Zulia, Venezuela. Email: norailithp@gmail.com. ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9436-8177>

³ PhD Desarrollo de Organizaciones inteligentes. MSc. Ciencias de la Comunicación. Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. Mención en Ciencias Políticas. Docente/investigador. Titular a dedicación exclusiva en el Núcleo de la Costa Oriental del Lago de la ilustre Universidad del Zulia/Venezuela. Editor Jefe de las revistas científicas www.revistanegotium.org.ve www.revistasorbis.org.ve. Email: bladimirdiaz07@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6495-0695>

⁴ PhD en Ciencias Humanas. MSc. Gerencia de Recursos Humanos. Ingeniero Químico. Docente/investigador Jubilado. Titular a dedicación exclusiva en la Universidad Politécnica Territorial del Zulia. Coordinador de Educación Continua en el Núcleo de la Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia/Venezuela. Miembro del equipo editor de la revista científica Ethos Venezolana. Email: henrydej10@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4962-4431>

INTRODUCCIÓN

El desarrollo humano, es un proceso conceptualmente complejo donde la formación posee variadas acepciones e interpretaciones según la disciplina, (Casamayor, Gálvez y Hernández, 2020). De acuerdo con Meléndez y Flores (2018):

“La Universidad como una entidad humanística, formadora y creadora de la investigación, la cultura, y la ciencia son el pilar fundamental en la gestión de aprendizaje. Es así que la misma ha generado y adoptado sistemas inteligentes de aprendizaje que han evolucionado de acuerdo a las necesidades y competencias requeridas por la sociedad, siendo la educación continua uno de los procesos que la Universidad ha vinculado al servicio de las personas en general, estudiantes, docentes y profesionales” (p.78).

Por otra parte, actualmente la pandemia generada por el Covid-19, ha influido directamente en el desarrollo normal de las actividades universitarias en el contexto global, suscitando cambios en la educación presencial, lo que ha generado el surgimiento de nuevas estrategias instruccionales, para promover saberes y transformaciones científicas-tecnológicas, que permitan disminuir la distancia invariable inesperada de un proceso de aprendizaje no presencial (Andrade, de la Salas y Gil, 2015).

En Venezuela, a pesar de la difícil situación económica, las Instituciones de Educación Superior (IES) han venido trabajando para dar continuidad a los procesos académicos; a partir de esos cambios, el Posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago perteneciente a la Universidad del Zulia (LUZ-COL); a través, de la Coordinación de Educación Continua requiere ofertar nuevos programas que den respuesta a las necesidades del entorno. Sin embargo, se observa que desde el inicio de la pandemia no han podido ofrecer nuevos cursos de formación, en su Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), para formalizar el proceso de censo de aspirantes, inscripción, gestión de clases a distancia y el proceso de certificación de los egresados.

En ese sentido, desde la perspectiva de Vargas y Álvarez (2020) la educación continua “no sólo favorece y complementa la formación de profesionales graduados de las universidades públicas y privadas del país, sino que también se interesa por satisfacer las demandas e intereses del público en general, lo cual promueve una cultura de aprendizaje permanente, a través del desarrollo de actividades formales que responden oportunamente a las personas interesadas”.

Por lo tanto el desarrollo de esta investigación, surge por la necesidad de planificar el desarrollo de las actividades de Educación Continua, a través del (EVA), del Postgrado de (LUZ-COL). Es pertinente formular la siguiente pregunta de

investigación ¿Cuáles serían los lineamientos que se deben establecer para que los Programas de Educación Continua en el Posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, sean pertinentes durante la pandemia del Covid-19? El objetivo fue, determinar la pertinencia de los Programas de Educación Continua en el Posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia durante la pandemia del Covid-19.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA

La educación continua representa el medio dinámico en que la actividad docente universitaria se vincula con programas de formación y capacitación dirigidos a (profesionales y público en general con un título de pregrado) que requieran profundizar conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, o ampliar conocimientos en áreas complementarias, emplear nuevos procedimientos y/o tecnologías con el fin de lograr un mejor desempeño, posición laboral y un desarrollo personal (Meléndez y Flores, 2018).

La educación continua, es una plataforma que sostiene la formación a lo largo de toda la vida, como una herramienta de equidad, que permite apropiarse de nuevos conocimientos y competencias (Vargas y Álvarez, 2020) donde la tecnología, es esencial en el aprendizaje, puesto que fomenta la cultura investigativa, la innovación y la retroalimentación de conocimientos (Flores y Meléndez, 2017).

Para Aguiar y Rodríguez (2020) con la educación continua se potencia el aprendizaje como centro de la formación para lograr un “saber hacer” con responsabilidad sobre las consecuencias de ese “hacer”: se potencia la diversificación de situaciones de aprendizaje y evaluación que permiten al matriculado adoptar un papel activo de manera que pueda ejercer sus conocimientos, habilidades y conductas en situaciones donde este conjunto de aprendizajes se combinen de distintas formas. Igualmente, no podrá separarse el “saber” del “saber hacer”; el esfuerzo quedará centrado en los resultados. Así mismo, se debe promover el uso de las TIC como instrumento facilitador de los procesos de aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación entre formadores y estudiantes, recurso didáctico), como herramienta para el proceso de la información y como contenido implícito de aprendizaje (los estudiantes al utilizar las TIC aprenden sobre ellas aumentando sus competencias digitales).

Por otra parte Sánchez, Silva y Triviño (2018) indican que saber demasiado poco y saber demasiado son opuestos problemáticos, y la situación ideal consiste en estudiantes que saben lo suficiente como para reconocer tanto lo que necesitan

saber cómo hacerlo. Para que esto suceda, los alumnos deben tener tiempo suficiente para reflexionar sobre su trabajo, y para identificar oportunidades de aprendizaje adicional. Desde su punto de vista existe un modelo (figura 1), que se debe tomar en cuenta para el desarrollo de programas de Educación Continua coherentes con las demandas sociales presentes, basado en (a) las necesidades detectadas de educación o formación, (b) las particularidades de la escolaridad, (c) el modelo pedagógico andragógico, (d) la creación de los espacios de reflexión, (e) el seguimiento y monitoreo finalizando con los resultados y (f) los rediseños del plan de estudios.

Figura 1. Modelo cíclico, integrador e inclusivo de la Educación Continua

Fuente: Adaptado de Sánchez, Silva y Triviño (2018)

A partir de lo planteado en la figura 1 se puede indicar que la Coordinación de Educación Continua, debe detectar las necesidades de educación o formación en su relación con las empresas y la sociedad, para promover programas cónsonos con las demandas reales de los profesionales. También, se debe tomar en cuenta las particularidades de la escuela, debido a que habrá un grupo de profesionales interesados, que requieren formación de calidad.

Por otra parte, es importante establecer el modelo pedagógico andragógico para la elaboración de las propuestas pedagógicas y didácticas, que se requiere el profesional que desea recibir conocimientos actualizados, para ser más competitivos en una sociedad cambiante. La creación de los espacios de reflexión constituye la mejor opción para obtener nuevos conocimientos; a través de la formación continua, a partir de esto, el participante puede crear su propia realidad ante la situación que se le presenta, en la que desea mejorar y sobrellevar las dudas que mantiene.

Es pertinente además, el seguimiento y monitoreo de la calidad del curso ofrecido para asegurar que todos los ejes del proceso se cumplan de forma teórica o práctica, según se presente la modalidad del plan de estudios. Finalmente, y aunque los planes de estudio deben diseñarse para la presentación de la propuesta definitiva, es significativo el rediseño del plan de estudio del curso ofrecido, con el propósito de promover la mejora en la preparación de un currículo acorde a la necesidad del mercado laboral; este monitoreo, permitirá obtener información sobre los resultados de la formación con base en criterios de calidad, percepción y continuidad.

MATERIALES Y MÉTODO

La investigación presente investigación fue de tipo proyectiva, que se orienta a la elaboración de una propuesta como solución a un problema detectado por el investigador (Mousalli, 2015). El objetivo planteado fue determinar la pertinencia de los Programas de Educación Continua en el Posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia durante la pandemia del Covid-19.

Se utilizó el método cualitativo en el cual según Varela y Vives (2016), “no se busca generalizar, sino comprender escenarios y poder transferir el conocimiento mediante una descripción de los métodos y resultados que permita comparar y descubrir lo común y lo específico con otros estudios” (p. 193). El diseño utilizado fue documental de acuerdo con Arias (2016) “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p.27). Por lo cual se elaboró la revisión de contenido en revistas científicas a partir del año 2015, para obtener los aportes más actualizados sobre (Educación continua y los Modelos de Educación Continua) que se adaptan a la necesidad de esta investigación.

La muestra utilizada fue de tipo teórica (Aliaga y Luna, 2020), utilizando la información de los documentos institucionales (registro manual llevado por la Coordinación Educación Continua del Núcleo LUZ-COL), entre el 2018 al 2021. Como instrumento se utilizó la entrevista no estructurada aplicada al Coordinador responsable del Departamento, quien suministró los registros de los cursos y el número de censados en el periodo de tiempo antes mencionado. La entrevista no estructurada se adapta a condicionantes de la conversación investigativa, motivo por el cual se debe hacer elaborar un guion en donde estén contenidas las categorías y las temáticas con sus respectivas preguntas (Troncoso y Amaya, 2017).

RESULTADOS

Los resultados de la entrevista evidencian que entre los periodos I-2018 hasta el periodo I-2021, existen debilidades producto de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 que no permiten el desempeño óptimo de los cursos de Educación Continua, específicamente en los procesos de formalización de inscripción, asignación de participantes por facilitador, entrega actividades y baja matrícula tal como se describe en la tabla 1.

Tabla 1. Información sobre cursos de educación continua ofrecidos y culminados entre I-2018 al I-2021

Nombre del Curso	Número de Censados/Inscritos	Numero de egresados
Inglés Instrumental	15	13
Metodología de la investigación	5	No se dictó
Excel Aplicado	10	No se dictó
Procesos Educativos Universitarios	Se culminó con la cohorte II-2017	

Fuente: Coordinación de Educación Continua Núcleo LUZ-COL (2022)

La tabla 1 demuestra que existe poca matrícula durante el I-2018 al I-2021, razón por la cual se proponen una serie de iniciativas destinadas a ofrecer formación continua tanto a la comunidad universitaria como para el colectivo en general con título de pregrado, las cuales se mencionan en el cuadro 1, donde se ubica la relación de cursos propuestos y activos.

Cuadro 1. Propuestas de Cursos de Educación Continua para el año 2022.

Fuente: Elaboración propia (2022).

Nº	Identificador	Tipo	Periodo	Estatus
1	Formación en Crítica Textual e Investigación	Curso	2022	Propuesto
2	Gerencia de Proyectos	Curso	2022	Propuesto
3	Certificación de Competencias en Técnicas Alternativas y Complementarias para el Desarrollo de Habilidades Humanas y Organizacionales	Curso	2022	Propuesto
4	Formación de Líderes en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional-Ambiente (SIHO-A)	Curso	2022	Propuesto
5	Inglés Instrumental	Curso	2020-2021	Activo
6	Microsoft Excel	Curso	2020	Propuesto
7	Metodología de la Investigación	Curso	2020	Propuesto
8	Procesos Educativos Universitarios	Diplomado	2018	Propuesto
9	Sistemas de Permisos de Trabajo	Diplomado	2018	Propuesto
10	Gestión de Enfermería en la Atención del Paciente Crítico	Diplomado	2018	Propuesto
11	Diseño y Construcción de Instrumentos de Investigación	Taller	2018	Activo

Fuente: Elaboración propia (2022)

Cada uno de estos cursos fue sometido a un proceso de valoración riguroso a fin de determinar la pertinencia de los contenidos en relación con las necesidades

actuales del contexto. Por lo tanto, en atención a los requerimientos antes enunciados, la estructura de los Cursos de Educación Continua propuestos en el Núcleo LUZ-COL impone la necesidad de otorgar alternativas de formación para la comunidad universitaria y en general, que sean congruentes con la realidad social, sobre la óptica de mantener una educación permanente y de excelencia que admita el desarrollo de competencias profesionales para el acceso al campo laboral y autodesarrollo de los aspirantes. Por lo antes descrito, se muestran en el cuadro 2 los lineamientos que deben establecerse para que los programas de Educación Continua sean pertinentes durante la situación de pandemia por Covid-19.

Cuadro 2. Lineamientos generales considerados para la pertinencia de los Programas de Educación Continua.

Nº	Descripción
1	Modalidad de estudios: los Programas de Educación Continua serán impartidos bajo el esquema de la modalidad semipresencial, lo que implica un proceso de aprendizaje basado en medios digitales para potenciar la interacción entre facilitadores y participantes.
2	Actualización de contenidos: los contenidos y ejes temáticos de los diversos módulos que componen un Curso de Educación Continua, deben mantenerse actualizados y utilizar referencias recientes que permitan aseverar el estado actual de los temas.
3	Impacto o relevancia social: cada programa académico de Educación Continua, debe estar justificado en un marco de aplicación directa hacia el medio laboral y desarrollo profesional.
4	Necesidad del contexto: los programas deben atender a una o más necesidades que sean evidentes en la actualidad social, en el contexto local, regional, nacional o internacional.
5	Perfil del egresado: se debe evaluar las competencias propias de cada perfil de egreso en los diversos Programas de Educación Continua propuestos en el Núcleo LUZ-COL, con el propósito de determinar si efectivamente se generan aportes significativos a la problemática social.
6	Factibilidad: Se requiere de aulas virtuales estructuradas que funcionen como herramientas que permitan la mediación de aprendizajes, disponible en línea para profesores, estudiantes, invitados y miembros de la comunidad universitaria.
7	Matriculación: Realizar la matriculación manual de cada uno de los participantes en los espacios virtuales de cada curso, taller o diplomado. La opción de auto-matriculación a los cursos no será admitida en estos casos.
8	Derechos de autor: dentro de la modalidad de aprendizajes en línea se precisa cumplir con buenas prácticas en el uso de recursos disponibles en la web, para garantizar el resguardo al derecho intelectual y autoría de materiales externos que sean utilizados en las aulas virtuales.
9	Documentación: es necesario elaborar un manual de usuario para los participantes, en el cual se representen los pasos concretos para el acceso al Entorno Virtual de Aprendizajes del Núcleo LUZ-COL y a cada uno de los programas de Educación Continua en los que esté matriculado respectivamente.
10	Evaluación y supervisión continua: es preciso hacer revisión periódica de los programas académicos de Educación Continua y de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en la División de Postgrado LUZ-COL.

Fuente: Elaboración propia (2022).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican que, es pertinente actualizar la modalidad de los Cursos de Educación Continua; en este sentido, los procesos institucionales puestos en marcha para la proyección de los programas antes mencionados

implicaron el diseño instruccional de las aulas virtuales para cada curso, de cara a habilitar mecanismos aptos para la continuidad de los programas bajo la modalidad de estudios a distancia. Dada la necesidad de intervenir; a través de la virtualidad, se presentan a continuación una serie de muestras de las interfaces visuales diseñadas para las actividades de Educación Continua, que han sido incorporadas dentro del Entorno Virtual de Aprendizajes (EVA) del Núcleo LUZ-COL, disponible en línea mediante el enlace: <https://fundaluzcol.org.ve/EVA/> (figura 2) donde se alojan las aulas virtuales pertenecientes a los cursos que se han impartido en determinados periodos académicos.

Figura 2. Pantalla de bienvenida y módulo de acceso al entorno.

Fuente: Entorno Virtual de Aprendizaje Postgrado LUZ-COL Moodle (2022).

Dicho EVA está construido sobre el entorno de *Moodle*, una poderosa Plataforma de Gestión de Aprendizajes o *Learning Management System (LMS)* por ser una de las tecnologías más utilizadas y populares a escala nacional. En correspondencia con esto, la necesidad de activar los programas de Educación Continua resultó determinante para volcar los contenidos y estrategias hacia un ambiente digital cuya preponderancia en los procesos de enseñanza es cada vez más recurrente, debido a amplitud de la incursión tecnológica y los actuales retos que deben superar los modelos educativos en el mundo (Romero y Moreira, 2020). Específicamente, las funciones principales que se pretenden cubrir con la implementación de los cursos a través del EVA LUZ-COL implican la interacción de saberes entre estudiantes y facilitadores en tiempo real y/o diferido, dentro de un marco constructivista de aprendizajes que engloba diversos enfoques para la gestión de los diversos módulos de cada programa extensionista, entre los que se considera el modelo de aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos (Baque y Marcillo, 2020), así como otras metodologías didácticas que regulen el acceso al conocimiento técnico y la comunicación entre pares.

En efecto, los procedimientos de configuración para los cursos en *Moodle*, en su versión 3.7.1 iniciaron por la categorización de los programas, desde el panel de

administración de cursos, donde se estableció la denominación superior “Educación Continua” a ser utilizada como categoría general para la organización de los proyectos extensionistas que se diseñen en el EVA, dentro de un formato de aulas virtuales por tema. En la figura 3 se muestra la interfaz principal con el catálogo de programas académicos disponibles.

Figura 3. Pantalla general del EVA.

Fuente: Entorno Virtual de Aprendizaje Postgrado LUZ-COL Moodle (2022).

En este caso, los aspirantes podrán ingresar al EVA y observar la totalidad de programas académicos, no obstante, solo tendrán acceso directo en aquellos cursos en los que hayan formalizado su proceso de inscripción, para cualquier otro caso, un participante deberá cumplir con los requisitos de ingreso a otro programa y solicitar la matriculación manual en el sistema, ya que la opción de auto-matriculación no se encuentra disponible. La interfaz de la plataforma en la que se visualiza la totalidad de participantes matriculados se muestra en la figura 4.

Figura 4. Pantalla visual de participantes matriculados en un aula.

Seleccionar	Roles	Grupos	Estatus			
<input type="checkbox"/>	Anneris Chirinos	annechirinos28@gmail.com	Estudiante	Curso_Ing_Dic2020	1 año 53 días	Activo
<input type="checkbox"/>	Brian Valero	briangesusvalero@gmail.com	Estudiante	Curso_Ing_Dic2020	1 año 18 días	Activo
<input type="checkbox"/>	Carlos Jimenez	carlosjjimenezp@gmail.com	Estudiante	Curso_Ing_Dic2020	1 año 15 días	Activo
<input type="checkbox"/>	Dloynés Sánchez Adrian	sanchezdap@gmail.com	Estudiante	Curso_Ing_Dic2020	1 año 14 días	Activo
<input type="checkbox"/>	Edith Serje Solano	arq.edithserje@hotmail.com	Estudiante	Curso_Ing_Dic2020	1 año 18 días	Activo
<input type="checkbox"/>	Eliany Calles	eliany_calles29@hotmail.com	Estudiante	Curso_Ing_Dic2020	1 año 17 días	Activo
<input type="checkbox"/>	Fernando Arenas	fabarcad@gmail.com	Estudiante	Curso_Ing_Dic2020	1 año 18 días	Activo
<input type="checkbox"/>	Frandith Rodríguez Perozo	frandith.rodriguez@gmail.com	Profesor	Curso_Ing_Dic2020	1 año 16 días	Activo

Fuente: Entorno Virtual de Aprendizaje Postgrado LUZ-COL Moodle (2022).

Seguidamente, fue necesaria la preparación de cada una de las etiquetas y cintillos visuales que permitiesen armonizar el aspecto visual de los elementos gráficos dentro del sistema; para ello, se tomó en cuenta la imagen corporativa institucional y los aspectos relacionados con el impacto visual que deben prevalecer durante los procedimientos del diseño instruccional según la metodología de trabajo virtual propuesta por Camacho (2004) y la comunidad de aprendizajes *online* Fundación para la Actualización Tecnológica en Latinoamérica (FATLA) conjuntamente con Virtual Group Corporation, desde lo cual se determina la estructura ideal de un aula virtual (FATLA, 2022). Dicha metodología de trabajo identifica cinco fases esenciales: Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción, *E-learning* (P.A.C.I.E.) a la que se apega la División de Postgrado LUZ-COL. Seguidamente en la figura 5 se visualiza el diseño que siguen todos los banners de identificación elaborados para los programas.

Figura 5. Diseño general de los banners.

Fuente: Elaboración propia (2022).

Propiamente, el esquema que siguen los bloques de aprendizaje de las aulas virtuales del EVA LUZ-COL es el siguiente: Lecturas previas (donde se contienen recursos de consulta previos al abordaje de una unidad o módulo), Materiales de estudio (espacio dedicado a alojar el material diseñado por el facilitador), Lecturas complementarias (recursos adicionales que el facilitador sugiera para ampliar los conocimientos en torno a un tema), Foros (opcionalmente, el facilitador podrá organizar actividades de interacción entre estudiantes para la socialización de saberes o la activación de debates guiados en tiempo diferido), Vídeos (muestra material audiovisual colgado en Internet, que puede ser original del facilitador o propio de un experto al que se atribuye la autoría del mismo, también es una etiqueta opcional), Actividades evaluativas (espacio en el que se fijan las tareas a realizar por los participantes como evidencias de sus conocimientos), Bibliografía de la unidad (referencias utilizadas a lo largo de la unidad de aprendizaje o módulo del curso); cada elemento está identificado por una etiqueta (figura 6), siendo habilitados cuando se considere necesario por parte del facilitador.

Figura 6. Etiquetas disponibles en las aulas virtuales de los Programas de Educación Continua.

Fuente: Entorno Virtual de Aprendizaje Postgrado LUZ-COL Moodle (2022).

Adicionalmente, el diseño y configuración de aulas virtuales pertenecientes a los proyectos extensionistas dentro del EVA requirió de una etapa para la organización previa de los diferentes recursos (audiovisuales, textuales y de enlace) seleccionados y/o preparados por cada facilitador, conjuntamente con el apoyo del diseñador instruccional y coordinador de la División de Postgrado LUZ-COL. Esta fase se consolida como clave para el éxito de un aula virtual, ya que corresponde a valorar la experiencia de usuario que se generará durante la transición de los cursos, por ello, fue necesario en este punto coordinar sesiones de trabajo y reuniones entre el profesorado y diseñador instruccional para la creación de cursos. A continuación, la figura 7 permite mostrar la interfaz genérica que tienen cada uno de los cursos activos en el EVA.

Figura 7. Bloque general de las aulas virtuales para los programas de Educación Continua.

Fuente: Entorno Virtual de Aprendizaje Postgrado LUZ-COL Moodle (2022).

Como se demuestra, cada uno de los cursos creados en el EVA están estructurados por un bloque general (denominado bloque 0, según la metodología virtual P.A.C.I.E.) donde se alojan elementos informativos que dan inicio al programa, así como un foro general para los anuncios. Por su parte, en atención con los parámetros del estándar internacional de diseño de aulas virtuales, se estructura un bloque académico como elemento mandatorio en cada aula virtual del EVA LUZ-COL, dentro del cual se organiza uno a uno el material requerido para la consulta, desarrollo y entrega de las actividades, lo que puede observarse en la figura 8.

Figura 8. Bloque académico de las aulas virtuales para los programas de Educación Continua.

The image shows a Moodle course page for 'Unidad I: Fundamentos gramaticales del inglés'. The page is organized into a vertical list of items, each with a title, an icon, and a progress indicator (checkbox). The items are:

- LECTURAS PREVIAS** (Icon: bar chart) - Progress:
- Plan: Unidad I (210.6KB documento PDF) - Progress:
- MATERIAL DE ESTUDIO** (Icon: clipboard) - Progress:
- Guía de estudio. Unidad I (425.2KB documento PDF) - Progress:
- LECTURAS COMPLEMENTARIAS** (Icon: books) - Progress:
- Cambridge Dictionary. Diccionario Inglés-Español - Progress:
- ACTIVIDADES EVALUATIVAS** (Icon: pencil) - Progress:
- Actividad. Unidad I - Progress:
- FOROS** (Icon: people) - Progress:
- Foro: opinemos sobre un tema - Progress:
- Sala de Chat - Progress:
- VIDEOS** (Icon: video camera) - Progress:
- Enlaces de interés - Progress:
- BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD** (Icon: open book) - Progress:
- Enlace a diccionarios - Progress:

Fuente: Entorno Virtual de Aprendizaje Postgrado LUZ-COL Moodle (2022).

En concreto, una de las partes nucleares de cada aula virtual reside en el espacio de entrega de tareas, situado en las etiquetas “Actividades de evaluación”, donde se exponen los lineamientos para el cumplimiento de las actividades académicas, ponderaciones y criterios a considerar para su evaluación por parte del facilitador. En la figura 9 se observa una captura del aspecto que tiene el espacio de entrega de actividades.

Figura 9. Entrega de actividades en el aula (tareas).

Actividad. Unidad I

Instrucciones:

Luego de revisar el material de estudio sobre el tema, lee detenidamente cada una de las partes de la guía de actividades adjunta y responde las interrogantes propuestas. Recuerda completar **todos los ejercicios** y al concluir, entrega a través del espacio de carga de archivos, tu documento final.

Importante: descarga el archivo con formato .docx, llena tus respuestas y guarda nuevamente el archivo. Es necesario **cambiar el nombre del documento** final antes de subirlo para su evaluación. El archivo debe estar identificado con tu nombre y tu apellido, seguido de la especificación Tarea 1, por ejemplo: **Fransith-Rodriguez-Tarea1.docx**

- Total de archivos a enviar: 1
- Tamaño máximo del archivo: 2 MB
- Formato: .docx o PDF
- Puntuación máxima a obtener: 20 puntos
- % de evaluación: 25%
- Criterios a evaluar: **dominio de contenidos, uso de recursos**

Puedes recurrir al uso de materiales disponibles en la web para obtener más información sobre los temas de la unidad.

¡Éxitos!

ACTIVIDAD1_Inglés.docx 24 de noviembre de 2020, 22:25

Grupos separados Todos los participantes

Sumario de calificaciones

No mostrado a los estudiantes	No
Participantes	26
Enviados	22
Pendientes por calificar	1

Fuente: Entorno Virtual de Aprendizaje Postgrado LUZ-COL Moodle (2022).

CONCLUSIONES

En líneas generales, la duración de cada una de los Cursos de Educación Continua consta de una totalidad de horas de trabajo teórico-práctico que se dividen en horas semanales, según sea la especificación de distribuciones horarias por contenidos en los diferentes cursos. Por su parte, la modalidad de estudio sostenida es mixta, incorporando estrategias de atención presencial y a distancia, de tal forma que la utilización del EVA del Programa de Postgrado e Investigación, en alianza con las dependencias Fundaluzcol y Educonsulting, el cual constituye en este caso un apoyo complementario a las actividades académicas e interacción efectiva entre facilitadores y participantes de los cursos ofrecidos, en cumplimiento con los lineamientos descritos para la pertinencia de los Programas de Educación Continua ante la presencia de la situación pandemia.

En tal sentido, se busca que los Cursos de Educación Continua propuestos sean versátiles y correspondientes con diversas áreas del conocimiento, destacando en este orden aquellos cursos dirigidos al fortalecimiento de habilidades para la investigación, conocimiento de segundas lenguas, competencias digitales, apoyo al ámbito laboral y gerencia organizacional; cada uno de los cuales guarda directa relación con las necesidades e intereses que hoy en día son requeridos por los profesionales para atender a las actuales demandas del contexto.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaramos no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Aguiar, X y Rodríguez, L. (2020). Modelo de formación pedagógica continua para el desarrollo de competencias pedagógicas en profesores universitarios. *EDUMECENTRO*; 12 (3):203-220. Recuperado en 10 de marzo de 2022, de: https://www.redib.org/Record/oai_articulo2728544-modelo-de-formaci%C3%B3n-pedag%C3%B3gica-continua-para-el-desarrollo-de-competencias-pedag%C3%B3gicas-en-profesores-universitarios
- Aliaga, A y Luna, J (2020). La construcción de competencias investigativas del docente de posgrado para lograr el desarrollo social sostenible. *Revista Espacios*. Vol. 41 (20). Recuperado en 03 de enero de 2021: https://www.researchgate.net/profile/Josemanuel-Luna-Nemecio/publication/341941564_The_construction_of_research_competences_of_the_graduate_teacher_to_achieve_sustainable_social_development/links/5eda67ed92851c9c5e81ade1/The-construction-of-research-competences-of-the-graduate-teacher-to-achieve-sustainable-social-development.pdf
- Andrade, N; de la Salas, M y Gil, V. (2015). Procesos de aprendizaje en el sistema de educación a distancia de la Universidad del Zulia. *TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*. Vol. 17 (1): 113 – 128. Disponible en: <http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/2242/2096>
- Arias, F. (2016). *El proyecto de investigación*. 7^{ma} edición. Caracas. Editorial Episteme.
- Baque, P y Marcillo, C. (2020). Estrategias pedagógicas innovadoras en entornos virtuales de aprendizaje. *Dominio de las Ciencias*, Vol. 6 (3), 56-77. Recuperado en 10 de febrero de 2022: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7539680>
- Camacho, P. (2004). Metodología PACIE. Recuperado en 28 de marzo de 2021: <http://www.fatla.org/peter/pacie/correcto/doc/pacie.pdf>
- Casamayor, D, Gálvez, G y Hernández, M. (2020). Pertinencia de la formación continua y el desarrollo de competencias profesionales en las ciencias médicas. *Gaceta Médica Espirituana*, 22(2), 14-24. Epub 02 de agosto de 2020. Recuperado en 20 de noviembre de

2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212020000200014&lng=es&tlng=es

Fundación para la Actualización Tecnológica en Latinoamérica FATLA (2022). La fundación, breve historia. Recuperado en 12 de febrero de 2022: <https://www.fatla.org/becas/breve-historia.html>

Flores, L. y Meléndez, C. (2017). Variación de la autonomía en el aprendizaje en función de la gestión del conocimiento para disminuir en los alumnos los efectos del aislamiento. *RED. Revista de Educación a Distancia*, pp. 1-15. Doi: <http://dx.doi.org/10.6018/red/54/7>

López, J y Almuíñas, J. (2015). La gestión de los riesgos de planificación estratégica en las instituciones de educación superior. *Revista Cubana de Educación Superior*. vol.34 no.2. Recuperado en 03 de enero de 2021: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142015000200005&script=sci_arttext&tlng=en

Meléndez, C y Flores, L. (2018). Educación Continua, Gestor del Aprendizaje y conocimiento en la Educación Superior. *3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC*, 7(4), pp.76-97. Doi: <http://dx.doi.org/10.17993/3ctic.2018.74.76-97>

Moodle (versión 3.7.1). Sistema de Administración de Cursos (LMS). Recuperado en 11 de febrero de 2022: <https://moodle.org/?lang=es>

Mousalli, G. (2015). *Métodos y Diseños de Investigación Cuantitativa*. Mérida. Recuperado en: https://www.researchgate.net/profile/Gloria-Mousalli/publication/303895876_Metodos_y_Disenos_de_Investigacion_Cuantitativa/links/575b200a08ae414b8e4677f3/Metodos-y-Disenos-de-Investigacion-Cuantitativa.pdf#page=25&zoom=auto,-97,475

Romero, E y Moreira, J. (2020). Entornos virtuales de aprendizaje y su rol innovador en el proceso de enseñanza. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, Vol. 4 (1), 119-127. Recuperado en 10 de febrero de 2022: <https://190.15.136.223/index.php/Rehuso/article/view/2156>

Sánchez, M; Silva, B y Triviño, F. (2018). La educación continua y los nuevos retos curriculares en el Ecuador. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(4), 120-126. Epub 02 de septiembre de 2018. Recuperado en 10 de marzo de 2022, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000400120&lng=es&tlng=es

Troncoso; C y Amaya, A. (2017). Entrevista: guía práctica para la recolección de datos cualitativos en investigación de salud. *Rev. Fac. Med.* 65:329-32. Spanish. Doi: <http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.60235>

Varela, M y Vives, T. (2016). Metodología de Investigación en Educación Médica. Autenticidad y calidad en la investigación educativa cualitativa: multivocalidad. *Revista Investigación en la Educación Médica*. vol.29, n.1, pp.145-154. Recuperado en 02 de enero de 2021: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412015000100014&script=sci_arttext&tlng=pthttp://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992018000200001&script=sci_abstract&tlng=en

Vargas, M y Álvarez, C. (2020). Creación del Programa de Educación Continua de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente: Retos y Logros. *Wimblu, Rev. Estud. de Psicología UCR*, 15(1) p.p 73-96. Recuperado en 10 de marzo de 2022, de: https://www.redib.org/Record/oai_articulo2605667-factores-que-influyen-en-la-educaci%C3%B3n-continua-desde-la-perspectiva-del-profesional-de-enfermer%C3%ADa